
УДК 657

DOI 10.5281/zenodo.15877382

Зайчиков А.М.

Зайчиков Андрей Михайлович, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова – филиал в г. Пятигорске Ставропольского края, Россия, 357519, Пятигорск ул. Кучуры, 8. E-mail: a-zaychikov@rambler.ru.

Теоретические основы формирования консолидированной финансовой отчетности

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические основы формирования консолидированной финансовой отчетности как ключевого инструмента представления информации о финансовом положении и результатах деятельности группы компаний. Проанализированы нормативно-правовые предпосылки, даны характеристики основным методам консолидации: полный метод, метод долевого участия и пропорциональный метод. Особое внимание уделено организационным и информационным трудностям, возникающим при подготовке отчетности, а также перспективам ее развития в условиях цифровизации, автоматизации и усиления требований к раскрытию нефинансовой информации. Сделаны выводы о необходимости повышения качества исходной информации, унификации учетной политики и профессиональной подготовки специалистов в сфере корпоративной отчетности.

Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, МСФО, метод консолидации, цифровизация, автоматизация учета.

Zaichikov A.M.

Zaichikov Andrey Mikhailovich, Plekhanov Russian University of Economics – branch in Pyatigorsk, Stavropol Territory, Russia, 357519, Pyatigorsk, Kuchura str., 8. E-mail: a-zaychikov@rambler.ru.

Theoretical foundations of the formation of consolidated financial statements

Abstract. The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of consolidated financial statements as a key tool for presenting information about the financial position and performance of a group of companies. The regulatory and legal prerequisites are analyzed, and the characteristics of the main consolidation methods are given: the full method, the equity method, and the proportional method. Special attention is paid to the organizational and informational difficulties encountered in preparing financial statements, as well as the prospects for its development in the context of digitalization, automation and increased requirements for disclosure of non-financial information. Conclusions are drawn about the need to improve the quality of source information, unify accounting policies and train specialists in the field of corporate reporting.

Key words: consolidated financial statements, IFRS, consolidation method, digitalization, accounting automation.

В условиях сохраняющихся внешне-экономических вызовов и активизации международного диалога в научной и деловой среде усиливается интерес к вопросам восстановления и развития международного экономического взаимодействия [2]. Потенциальное расширение присутствия крупных корпоративных структур с участием иностранных компаний на российском рынке сопровождается усложнением организационно-правовых форм ведения бизнеса и усложнением финансовых связей внутри групп. Расширение объёмов экономической деятельности повышает важность финансовой отчетности как ключевого элемента современной системы экономической информации. В этих условиях особую научную и практическую значимость приобретает методологическое осмысление процесса формирования консолидированной отчетности, обеспечивающей целостное представление о финансовом положении многоуровневых хозяйственных объединений и способствующей принятию обоснованных управленческих и инвестиционных решений.

Обеспечением прозрачности и достоверности финансовой информации является подготовка консолидированной отчетности. Консолидированная отчетность является формой представления финансовой информации, при которой группа юридических лиц, объединённых отношениями контроля, рассматривается как единый экономический субъект.

Ключевой базис формирования консолидированной финансовой отчетности составляет концепция учета группы как единого экономического субъекта, что особенно ярко раскрывается в работах Генераловой Н.В. В её исследованиях подчеркивается приоритет экономического содержания над юридической формой, особенно в аспекте определения контроля. Колчугин С. В. развивает эту линию, акцентируя внимание на соотношении международных стандартов (IFRS 10) и российских реалий, указывая на проблемы правовой неопределенности в

определении границ консолидации. Важным вкладом является обоснование использования профессионального суждения при трактовке влияния и контроля.

Значительный вклад в разработку методических подходов внесли Плотников В.С., Плотникова О.В. и Домбровская Е.Н. Они исследуют алгоритмы формирования КФО: от унификации учетной политики до устранения внутригрупповых операций и учета неконтролирующих долей. Особое внимание уделяется технике расчета гудвилла, трансляции показателей по справедливой стоимости и учету последующих изменений стоимости инвестиции в дочерние организации. Лайпановой З.М. акцентирует внимание на качественной подготовке индивидуальной отчетности дочерних предприятий как предпосылке корректной консолидации.

Левина В.С., Чупахина Н.И. и Одинцова Т.М. акцентируют внимание на трансформации теоретических основ консолидированной финансовой отчетности в условиях цифровой экономики. В их публикациях поднимаются вопросы интеграции нефинансовых показателей (ESG-факторов), автоматизации консолидационных процессов и внедрения цифровых платформ учета. Это отражает сдвиг в сторону интегрированной отчетности, где финансовая и нефинансовая информация выступают взаимосвязанными компонентами единой учетной модели группы.

Проблема исследования заключается в том, что при установленной теоретической базе формирования консолидированной отчетности, остаются не полностью усовершенствованы отдельные методологические аспекты, включая трактовку контроля.

Цель исследования – описать и обобщить существующие теоретические основы формирования консолидированной финансовой отчетности, раскрыть актуальные проблемы и обозначить векторы дальнейшего развития подходов к

консолидации в условиях цифровой трансформации экономики.

В истории России развитие регулирования консолидированной отчетности проходило в три этапа. На национальном этапе (1991-1998 гг.) составлялась сводная отчетность по российским стандартам. В переходный период (1999–2011 гг.) допускалось применение МСФО наряду с РСБУ, с дополнительными раскрытиями. С 2012 года начался международный этап, в рамках которого консолидированная финансовая отчетность формируется на основе МСФО. Международные стандарты стали ориентиром при реформировании отечественного учета, что было зафиксировано в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», где прямо определен приоритет МСФО при разработке федеральных и отраслевых стандартов.

Ключевым документом, регламентирующим составление консолидированной отчетности на международном уровне, является МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Он закрепляет критерии контроля инвестором объекта инвестиции, выражающиеся во владении полномочиями в отношении объекта инвестиции и способностью их применить для воздействия на переменные доходы от участия (инвестор подвергается рискам или имеет право на такие доходы).

В рамках МСФО применяются другие стандарты: в отношении порядка учета сделок по приобретению дочерних организаций – МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», в отношении требований к раскрытию информации по дочерним, ассоциированным и совместным предприятиям – МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях», в отношении подготовки отдельной финансовой отчетности – МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность».

Перечень организаций, составляющих консолидированную финансовую отчетность в обязательном порядке, определен в Федеральном законе № 208

«О консолидированной финансовой отчетности». Для других организаций действуют положения национального стандарта бухгалтерского учета ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», где рассматриваются вопросы учета инвестиций.

Основная цель консолидированной отчетности – предоставление достоверной и полной информации о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств всей группы организаций в целом, а не отдельных её участников.

Составление такой отчетности осуществляется головной (материнской) организацией в отношении всех дочерних организаций, контроль над которыми она осуществляет. Контроль, как правило, предполагает наличие у материнской организации более 50% голосующих акций дочернего предприятия либо иные формы фактического влияния на финансово-хозяйственную деятельность. Например, возможность контролировать финансово-хозяйственную деятельность может быть обусловлена фактическим осуществлением управленческих функций, даже при отсутствии закреплённого договором механизма такого влияния, а также в силу соглашения, предполагающего делегирование полномочий по управлению, или возможностью назначения на ведущие управленческие позиции, или устойчивой финансовой зависимостью, выражающейся в предоставлении займов, гарантий или кросс-субсидировании с условиями. (Гражданский кодекс, ст. 67.3); (208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 6)

Процесс формирования консолидированной финансовой отчетности представляет собой не только технически сложную, но и методологически многогранную задачу, требующую высокого уровня согласованности учетных процедур внутри группы организаций.

При консолидации используют следующие методы:

1. *Полный метод консолидации.* Применяется, когда материнская организация контролирует дочернюю (обычно

при доле участия более 50 %). Все активы, обязательства, доходы и расходы дочерней компании полностью включаются в консолидированную отчетность. Наличие неконтролирующих долей отражается отдельно.

2. *Метод долевого участия.* Используется при значительном влиянии (обычно при доле участия от 20 % до 50 %). В этом случае инвестиции отражаются в отчетности по стоимости, увеличенной или уменьшенной на долю инвестора в прибыли или убытках ассоциированной компании.

3. *Пропорциональный метод консолидации.* Используется для совместных предприятий. Отражаются только доли компании в активах, обязательствах, доходах и расходах совместного предприятия пропорционально участию [1; 6].

В процессе консолидации подлежат исключению все внутригрупповые обороты, взаимные расчёты, прибыль, не реализованная в рамках группы, доли участия одних организаций группы в капитале других, а также отражение гудвилла, представляющий собой плату за будущие экономические выгоды. Это позволяет сформировать отчетность, не содержащую искажений, связанных с внутригрупповыми операциями, и обеспечивающую объективное представление о деятельности группы как единого целого.

Несмотря на наличие нормативной базы, определяющей подходы к консолидации, на практике сохраняется ряд проблем, затрудняющих качественное составление консолидированной отчетности.

К ключевым проблемам относят следующие аспекты:

1. *Несоответствие учетных политик внутри группы.* Организации, входящие в одну корпоративную структуру, нередко применяют различные подходы к признанию и оценке активов, обязательств и результатов деятельности. Это требует трансформации отчетности дочерних организаций в целях приведения к

единой учетной политике, принятой материнской организацией.

2. *Разные отчетные периоды.* Несовпадение дат окончания отчетных периодов у материнской и дочерних организаций приводит к необходимости временных корректировок и ретроспективного пересчета отдельных показателей.

3. *Сложности исключения внутригрупповых оборотов.* Для получения достоверной консолидированной информации необходимо полное исключение всех внутригрупповых операций, включая продажи, заимствования, дивиденды, а также устранение нераспределённой прибыли в рамках группы. Эта процедура требует точного взаимного сопоставления данных и может сопровождаться трудностями при отсутствии централизованных систем учёта.

4. *Проблемы идентификации состава группы.* В ряде случаев контроль может осуществляться не напрямую, а через цепочку зависимых организаций, либо посредством договорных соглашений, что требует дополнительных аналитических процедур для корректного включения таких организаций в периметр консолидации.

5. *Организационные и технологические ограничения.* Отсутствие унифицированного программного обеспечения и слабая автоматизация учета в дочерних структурах существенно усложняют процесс консолидации, особенно при наличии зарубежных филиалов или предприятий, использующих локальные учетные стандарты.

Несмотря на то, что ряд проблем, связанных с формированием консолидированной финансовой отчетности, имеет универсальные и хорошо проработанные решения (например, согласование разных отчетных периодов между компаниями группы, исключение внутригрупповых оборотов), существуют и более сложные, специфичные случаи. Их природа обусловлена частными особенностями организационной структуры группы, в том числе сложностью унификаций учетных

политик внутри группы, определения периметра консолидации ввиду размытости и неточности критериев консолидации, основанных на принципе контроля [4; 5]. Решение таких вопросов зачастую требует профессионального суждения и экспертной оценки со стороны квалифицированных специалистов [7].

Перспективными направлениями развития международных стандартов являются: интеграция принципов устойчивого развития (ESG) в финансовую отчетность; расширение раскрытия информации по сегментам и нефинансовым активам; повышение прозрачности сделок между связанными сторонами.

Все большее внимание уделяется интегрированной отчетности, объединяющей как финансовые, так и нефинансовые показатели, включая экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG). В дальнейшем консолидированная отчетность может включать элементы оценки устойчивости бизнеса, влияния на окружающую среду, корпоративной этики и социальной ответственности [11]. Расширение информационного поля отчетности требует усовершенствования предметной области (многомерное измерение и оценка деловой активности и её влияния на окружающую среду) и методологии учета (создание согласованной системы финансовых и нефинансовых показателей) [8].

Многие международные и национальные регуляторы уже разрабатывают единые стандарты для нефинансовой отчетности (например, МСФО (IFRS) S1 и S2), что в будущем приведет к созданию гибридных форм консолидации – финансовой и ESG-информации. Однако составление и публикация нефинансовой отчетности, а тем более интегрированной отчетности носит добровольный характер в зарубежной и национальных практиках (согласно Методическим рекомендациям Минэкономразвития по подготовке отчетности об устойчивом развитии).

Одним из ключевых направлений совершенствования консолидированной финансовой отчетности является внедре-

ние автоматизированных систем подготовки консолидированной отчетности. Использование современных ERP-систем (таких как SAP, Oracle, 1C:ERP), специализированных модулей для трансформации отчетности и механизмов обработки больших массивов данных (Big Data), в том числе путем облачных решений и OCR (оптическое распознавание символов) [9], позволяет существенно сократить сроки подготовки отчетности, повысить ее точность и снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором. Слияние ERP-систем и технологий блокчейн посредством смарт-контрактов упрочит автоматизацию в сфере процессов закупок за счет упрощения процедур согласования и проверки [10].

Также развивается использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которые способны выявлять аномалии в финансовых данных, автоматизировать процессы сверки и элиминации внутригрупповых операций.

Формирование консолидированной отчетности представляет собой важнейший инструмент представления достоверной и полной информации о финансовом положении и результатах деятельности группы компаний как единого экономического субъекта. В статье были рассмотрены теоретические основы консолидации, нормативно-правовые предпосылки, методологические подходы, а также выявлены актуальные проблемы и перспективы развития.

Анализ показал, что эффективное формирование консолидированной отчетности требует не только соблюдения международных и национальных стандартов, но и высокого уровня профессиональной подготовки специалистов, наличия качественной информационной базы и применения современных цифровых технологий.

Среди перспектив развития выделяются автоматизация процессов консолидации, интеграция нефинансовой информации (в частности, ESG-отчетности), а также переход к более прозрачной, дина-

мичной и ориентированной на пользователя форме представления отчетности.

Таким образом, формирование консолидированной финансовой отчетности опирается на устоявшиеся теоретические и методологические положения, которые, тем не менее, требуют дальнейшего развития с учётом актуальных условий. В

частности, необходимо уточнение концепции контроля, совершенствование методических подходов к консолидации, а также расширение рамок теоретической модели за счёт интеграции нефинансовой информации в соответствии с концепциями устойчивого развития и тенденциями цифровой трансформации учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабалыкова И.А., Карпенко И.С., Третьякова В.В. Консолидированная финансовая отчетность: от теории к практике // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. № 3(53). С. 32-37.
2. Баранов К.Ю. Об условиях и факторах экономической интеграции Российской Федерации с дружественными странами в условиях мирового переустройства // Проблемы экономики и юридической практики. 2024. № 2. С. 154-163.
3. Домбровская Е.Н., Биче-Оол А.А. Эволюция и современное состояние консолидированной отчетности в России // Аудит. 2021. № 11. С. 25-29.
4. Колчугин С.В. Аномалии принципа контроля в концепции консолидированной финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2021. Т. 24. № 1(475). С. 24-47.
5. Комарова М.А., Языкова С.В., Плеханова Е.О. Проблемы учета и формирования консолидированной отчетности корпораций при потере контроля над дочерними и ассоциированными компаниями // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). С. 146-151.
6. Лайпанова З.М., Айдынов М.Р. Финансовая отчетность дочерних компаний и проблемы ее подготовки к составлению консолидированной отчетности // Региональная и отраслевая экономика. 2024. №6. С. 79-82.
7. Левина В.С. Актуальные вопросы применения профессионального суждения при составлении консолидированной отчетности // Учет. Анализ. Аудит. 2020. №2. С. 77-84.
8. Одинцова Т.М. Бухгалтерский учет и корпоративная отчетность: возможности и перспективы развития в ESG-повестке // Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). 2023. № 4. С. 10-22.
9. Ткаченко В.В., Тарлычева П.Н. Информационная система автоматизированного распознавания реквизитов экономических документов на основе OCR-алгоритмов // Вестник Академии знаний. 2023. № 1(54). С. 239-244.
10. Удалов А.А., Удалова З.В., Зубарева О.А. Интеллектуальный учет как будущее направление бухгалтерского учета // Учет и статистика. 2022. № 1(65). С. 20-29.
11. Чупахина Н.И. Бухгалтерский учет и отчетность в условиях цифровой экономики // Аудит. 2024. № 4. С. 34-38.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Babalykova I.A., Karpenko I.S., Tretyakova V.V. Konsolidirovannaya finansovaya otchetnost': ot teorii k praktike // Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya. 2024. № 3(53). S. 32-37.
2. Baranov K.YU. Ob usloviyah i faktorah ekonomicheskoy integracii Rossijskoj federacii s druzhestvennymi stranami v usloviyah mirovogo pereustrojstva // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. 2024. № 2. S. 154-163.
3. Dombrovskaya E.N., Biche-Ool A.A. Evolyuciya i sovremennoe sostoyanie konsolidirovannoj otchetnosti v Rossii // Audit. 2021. № 11. S. 25-29.
4. Kolchugin S.V. Anomalii principa kontrolya v koncepcii konsolidirovannoj finansovoj otchetnosti // Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. 2021. T. 24. № 1(475). S. 24-47.
5. Komarova M.A., Yazykova S.V., Plekhanova E.O. Problemy ucheta i formirovaniya konsolidirovannoj otchetnosti korporacij pri potere kontrolya nad dochernimi i associirovannymi kompaniyami // Biznes. Obrazovanie. Pravo. 2022. № 4(61). S. 146-151.

-
6. Lajpanova Z.M., Ajdynov M.R. Finansovaya otchetnost' dochernih kompanij i problemy ee podgotovki k sostavleniyu konsolidirovannoj otchetnosti // Regional'naya i otraslevaya eko-nomika. 2024. №6. S. 79-82.
 7. Levina V.S. Aktual'nye voprosy primeneniya professional'nogo suzhdeniya pri sostavlenii konsolidirovannoj otchetnosti // Uchet. Analiz. Audit. 2020. №2. S. 77–84.
 8. Odincova T.M. Buhgalterskij uchet i korporativnaya otchetnost': vozmozhnosti i perspektivy razvitiya v ESG-povestke // Vestnik IPB (Vestnik professional'nyh buhgalterov). 2023. № 4. S. 10-22.
 9. Tkachenko V.V., Tarlycheva P.N. Informacionnaya sistema avtomatizirovannogo raspoznavaniya rekvizitov ekonomicheskikh dokumentov na osnove OCR-algoritmov // Vestnik Akademii zna-nij. 2023. № 1(54). S. 239–244.
 10. Udalov A.A., Udalova Z.V., Zubareva O.A. Intellektual'nyj uchet kak budushchee napravlenie buhgalterskogo ucheta // Uchet i statistika. 2022. № 1(65). S. 20-29.
 11. Чупахина N.I. Buhgalterskij uchet i otchetnost' v usloviyah cifrovoj ekonomiki // Audit. 2024. № 4. S. 34-38.

Поступила в редакцию: 10.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
